

Cidadania como performatividade social:

case Medellín

Citizenship as social performativity:

Medellín case

Eloá Augusta Ribeiro¹

Cleomar Rocha²

Resumo

Este artigo discute como a sociedade se constitui enquanto sistema de interação entre indivíduos, produzindo formas sociais a partir da participação cidadã de atores sociais que constroem desígnios que determinam a realidade coletiva da urbe. Esse processo de participação engendra dimensões do discurso e das ações dos indivíduos constituídos cidadãos, e se concretiza como exercício de cidadania de natureza performativa no contexto social.

Palavras-chave: Sociedade, Cidadania, Performatividade Social, Cidadão.

Abstract/resumen/resumé

This article discusses how society is constituted as a system of interaction between individuals, producing social forms from the citizen participation of social actors who build the designs that determine the collective reality of the city. This participation process engenders dimensions of the discourse and actions of individuals considered citizens, and is realized as an exercise of citizenship of a performative nature in the social context.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Society, Citizenship, Social Performance, Citizen.

¹ Graduada em Artes Visuais - Design Gráfico pela Universidade Federal de Goiás (2012) e mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em **Performances Culturais**. Experiência no desenvolvimento de projeto gráfico e editoração de livros, catálogos e arte visual no geral na Editora da Universidade Federal de Goiás. Pesquisadora do Observatório de Economia Criativa entre 2015/1 e 2016/2. Em 2017 atuou na organização do Seminário Cultura e Pensamento - América Latina, iniciativa do Ministério da Cultura e realizado pelo Media Lab/UFG. Atualmente é Coordenadora de Pesquisa na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Áreas de interesse de pesquisa: mídias interativas, inovação, cidades inteligentes, educação e economia criativa.

² Possui graduação em Letras pela Faculdade de Educação Ciências e Letras de Iporá (1991), mestrado em Arte e Tecnologia da Imagem pela Universidade de Brasília (1997), doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (2004), pós-doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC-SP (2009), pós-doutorado em Estudos Culturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2011), pós-doutorado em Poéticas Interdisciplinares pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2016). Atualmente é Professor Associado da Universidade Federal de Goiás, onde coordena o Media Lab / UFG. É pesquisador visitante na UFRJ, onde supervisiona pesquisas de pós-doutorado e na Universidad de Caldas, na Colômbia, com orientação de doutorado. Tem projetos financiados pela FINEP, MDIC, MCTI, CAPES, CNPq, MinC e FAPEG. Tem experiência nas áreas de Artes, Comunicação e Design, atuando principalmente nos seguintes temas: Arte Tecnológica, Design de Interfaces, Mídias Interativas, Cidades Inteligentes, Gestão Pública.

Cidadania **sociedade — cidade — cidadão — cidadania**

Desde a antiguidade, na Grécia, Aristóteles (384-322 a.C) observa que o ser humano é um animal social, suas teorias e concepções apontam que necessitamos dos outros e de coisas, buscando alcançar na comunidade a completude. O pensador grego, deduz que somos seres naturalmente políticos que se organizam socialmente, formando comunidades sistematizadas (*Pólis* ou cidades). Simmel (1983), sociólogo alemão, influenciado pela

filosofia kantiana, desenvolveu a sociologia das formas sociais, buscando compreender a vida social a partir dos formatos de associação entre indivíduos. O autor aponta que a sociedade se configura a partir de circunstâncias onde vários indivíduos entram reciprocamente em ação. Essas observações corroboram para a compreensão da dimensão ontológica social do ser humano, que se concretiza em ações formadoras de sistemas dinâmicos. Analisando a sociedade a partir da lente das formas sociais proposta por Simmel, podemos considerar distintos graus de sociabilização a depender da intensidade dinâmica das ações recíprocas, possuindo formas, conteúdos diversos e estabelecendo fluxos entre múltiplos atores sociais.

Geertz (2008) discutindo Weber, aborda o ser humano como animal amarrado a teias de significados que ele mesmo tece — sistemas simbólicos e dinâmicos — que geram modos de agir/performar, e esse processo é considerado cultura por esses autores. Raymond Williams, sociólogo inglês, teórico da comunicação e da cultura, defende que toda sociedade humana tem forma, propósitos e significados próprios e que seu processo de formação se dá pela descoberta de significados e direções comuns. A partir desses pensamentos e do conceito de experiência social proposta por Dubet (1996), podemos considerar que a sociedade humana se configura como um sistema social regulado, que se estrutura na cultura enquanto um emaranhado semiótico, tecido pelos indivíduos que interagem entre si, agindo socialmente.

Segundo Mumford,

a cidade foi antes de tudo, um armazém, uma estufa e um acumulador. Foi por dominar essas funções que a cidade serviu à sua função última, a função transformadora. Por meio de seus serviços municipais, as energias cinéticas da comunidade foram canalizadas para formas simbólicas armazenáveis. (...)

Não foi por acaso que o aparecimento da cidade como uma unidade contida em si mesma, com todos os seus órgãos históricos plenamente diferenciados e ativos, coincidiu com o desenvolvimento do registro permanente, com glifos, ideogramas e escritas, com as primeiras abstrações dos números e sinais verbais. (MUMFORD, 1998, p. 112).

Confrontando as ideias apresentadas com as abordagens de Mumford (1998) à respeito da cidade na história, vislumbramos a urbanidade como sistema que concretiza a comunidade organizada identificada por Aristóteles, as ações recíprocas apontadas por Simmel, a teia semiótica abordada por Weber e Geertz bem como as formas e processos de significação levantados por Raymond Williams.

Os agrupamentos humanos se configuraram de diversas formas — grupo de caçadores, aldeia, cidadela — até a emergência da *Pólis* grega, e é baseada nesta, que percebemos o desenvolvimento da experiência urbana contemporânea. Para compreendermos o fenômeno da *Pólis* é importante ressaltar que o próprio termo é ambíguo, podendo significar o centro urbano de uma comunidade (espacialidade física) e também a comunidade política (espacialidade interativa), sendo ela mesma o estado e os cidadãos (WHITLEY, 2001).

O desenvolvimento da cidade grega sofreu muitos afastamentos institucionais promissores em relação ao modelo original da cidade, tal como se desenvolvera na Mesopotâmia e no Egito do Império. Os gregos, ao que parece, haviam-se, em certo grau, libertado das ultrajantes fantasias de poder sem reservas que a religião, a idade do Bronze e a tecnologia da Idade do Ferro tinham promovido: suas cidades eram cortadas mais próximo da medida humana e foram

libertadas das pretensões paranóicas de monarcas quase divinos, com todas as compulsões e arregimentações acompanhantes do militarismo e da burocracia. (MUMFORD, 1998, p. 140)

Mumford (1998) no seu livro *A Cidade na História* faz um extenso e detalhado trabalho, levantando, descrevendo e discutindo os percursos da formação e configurações das cidades desde suas formas embrionárias, ao tratar da emergência da *Pólis* grega, ele descreve que muitos dos hábitos democráticos da aldeia — participação nas decisões de interesse comum — foram introduzidas no desenvolvimento das cidades-estados gregas. Como nas aldeias, havia uma rotação de funções humanas, deveres cívicos e participação dos cidadãos em todos os aspectos da vida comum. Entretanto, diferentemente da aldeia, na *Pólis*, em função da concentração de certa diversidade de indivíduos e práticas culturais, nasce:

uma nova espécie de economia de abundância, pois abriu territórios virgens do espírito e da mente, que mal haviam sido explorados, muito menos cultivados. O resultado foi não simplesmente um brotar torrencial de idéias e imagens, no teatro, na poesia, na escultura, na pintura, na lógica, na matemática e na filosofia, mas uma vida coletiva mais altamente energizada, mais engrandecida na sua capacidade de expansão estética e avaliação racional, do que jamais se conseguiu antes. Dentro de dois séculos, os gregos descobriram mais coisas a respeito da natureza e potencialidade do homem, do que os egípcios ou os sumérios pareceram ter descoberto em tantos outros milênios. (MUMFORD, 1998, p. 141)

Historicamente, as *pólis* gregas eram organizações demográficas com certa extensão, nelas os gregos desenvolveram a arte do debate, elaborando leis que regiam seu cotidiano, transformando a vida em sociedade experimentada até então. Os gregos transformaram a política no mundo antigo, possibilitando o surgimento da democracia como uma nova forma de governança.

As postulações de Aristóteles a respeito da *Pólis*, definem as atividades humanas na vida política como ações (*praxis*) e discurso (*logos*). Viver na *pólis* pressupõe ação discursiva do indivíduo (cidadão), o debate é instrumento de negociação e construção de entendimento público entre iguais, gerando conhecimento e convenções de relacionamento entre cidadãos,

estabelecendo um modo político de decidir a partir de uma razão dialógica. O desenvolvimento da ação discursiva na cultura grega potencializou a multiplicação e emergência de diversas formas de texto.

No sentido mais amplo, texto se refere a mensagens em quaisquer códigos, de modo que podem ser chamados de textos os mais diversos fenômenos culturais: filmes, danças, happenings, peças musicais, cerimônias, pinturas e até espetáculos circenses. Com um sentido mais pragmático, mas não menos amplo, os semioticistas da antiga União Soviética definiram o texto como um campo de pesquisa, o do "dado primeiro" das ciências humanas ou o elemento primário, unidade básica da cultura. (SANTAELLA, 2001, p. 277)

Com o nascimento da democracia, baseada na razão dialógica cultivada no seio da civilização grega, onde cidadãos negociavam decidindo e construindo os rumos da sociedade que estavam inseridos, faz-se necessário compreender quem de fato eram esses cidadãos. O tratado *Ta Politika*, de Aristóteles, define cidadão aquele que é livre e participa do poder deliberativo e judiciário da coletividade de indivíduos do mesmo gênero vivendo em autarquia. Na civilização grega, nem todos os indivíduos possuíam esses atributos para serem considerados cidadãos, podendo assim participar dos debates e desígnios da sociedade, estabelecendo normas e convenções sociais. Os registros de decisões coletivas que temos disponíveis desse período, citam apenas homens como atores das discussões e decisões. Mulheres gregas eram consideradas indivíduos livres, entretanto sua representação era tutelada por homens a quem se vinculavam — pai, irmão, marido, filho ou outro membro masculino da família — logo não participavam efetivamente das assembléias (Vial, 1996). Mesmo dentre os homens adultos livres, nem todos participavam em razão do nível de riqueza, educação ou falta de motivação.

Assim como na Grécia, na sociedade contemporânea nem todos os indivíduos possuem os atributos para se constituírem cidadãos, podemos verificar isso a partir da definição jurídica de cidadão na constituição brasileira, e como fatores como poder aquisitivo, nível de educação, idade, não reconhecimento de identidade de gênero e falta de motivação também restringem a participação de indivíduos no debate político que constrói o modo de viver, e que

é registrado em forma de leis, a fim de gerar regularidade, normatização e normalização dos desígnios coletivos.

A distinção entre os Direitos Individuais e Direitos Políticos é bastante nítida. Os últimos asseguram a participação dos cidadãos no governo. Eles requerem determinados requisitos para o seu exercício, como no exemplo brasileiro, somente podendo deles desfrutar, segundo a Constituição de 1988, aqueles maiores de 16 anos, que sejam brasileiros natos ou naturalizados, que possuam capacidade civil, ainda que relativa, que não estejam sob efeito de condenação criminal transitada em julgado, que não tenham descumprido os termos do art. 5º, VIII e que não tenham praticado nenhuma improbidade administrativa. (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, 1988, art. 37, § 4º.)

A partir desse entendimento à respeito do conceito de cidadão, seus direitos individuais e políticos, podemos observar que desde a antiguidade, a cidadania — dimensão pragmática do cidadão — se concretiza na experiência social que engendra discurso (*logos*) e ações (*praxis*), entretanto nem todos os indivíduos gozam de participação ativa nesses processos.

Para Jean-Pierre Vernant (2002), as leis escritas na Grécia serviam para arbitrar, mediar e regular as relações sociais, substituindo as leis divinas que ordenavam a vida em sociedades teocráticas. Para compreendermos melhor a função e natureza dos textos de lei podemos verificar a definição dada por Santaella a partir de seus estudos da semiótica de Peirce.

Lei não se confunde com necessidade, nem estritamente com norma, pois esta é apenas uma tradução convencional da lei. Para Peirce, a lei é uma força viva, uma "força condicional permanente" (CP 3.435), quer dizer, é uma "regularidade no futuro indefinido" (CP 2.293). Sem o governo da lei, os fatos e ações são brutos e cegos. Conformando-se, até certo ponto, à força viva da lei, os fatos se acomodam dentro de uma regularidade, de certo modo, previsível. A lei funciona, portanto, como uma força que será atualizada, dadas certas condições. Por isso mesmo, a lei não tem a rigidez de uma necessidade, podendo ela própria evoluir, transformar-se. Contudo, em si governa, casos que nunca poderão exaurir todo o potencial de uma lei como força viva. Quer dizer, a lei que governa os fatos é geral, enquanto os fatos são particulares, mas, ao mesmo tempo, a lei lhes

empresta uma certa generalidade que se expressa através da regularidade. (SANTAELLA, 2001, p. 262)

A vida em sociedade e na cidade é regida pelos desígnios tecidos e registrados em forma de lei, Pesavento (2007) observa que a cidade tem pulsar de vida, atendendo a noção de habitar, o lugar do humano enquanto obra coletiva composta por um tecido sempre renovado de ações sociais. Na cidade, a sociabilidade se constitui na ideia de urbe como um sistema que integra as relações sociais humanas entre centros de grande concentração demográfica, bem como as comunidades e outros sistemas satélites das cidades. Os fluxos de ações sociais na urbe atravessam espacialidades físicas, interativas e imaginárias, estabelecendo práticas culturais urbanas registradas nas leis como um texto dramático que rege esse drama social.

Articulando conceitos, descrições e discussões apresentadas até aqui, podemos observar que ser cidadão se constitui na ação dentro do drama social construído no debate coletivo daqueles que gozam da participação nesse processo. Ser cidadão se concretiza no exercício da cidadania enquanto dimensão pragmática da vida social.

O case Medellín: transformação a partir do exercício de cidadania

Muito do imaginário coletivo à respeito da cidade de Medellín, na Colômbia, é construído em torno da história das facções criminosas, comandadas por Pablo Escobar, entre as décadas de 80 e 90. Nesse período a cidade os índices de homicídios estavam entre os mais altos do mundo, segundo a ONU, valores anuais acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes são considerados níveis epidêmicos de violência letal, em 1991 Medellín atingiu índices de 380 homicídios por 100 mil habitantes. Essa realidade era fruto de uma sociedade massivamente armada vivendo conflitos entre facções criminosas ligadas ao tráfico. Na atualidade, essa não é mais a realidade vivida em Medellín.

Lourival Sant'anna escreveu uma matéria para a revista *Exame*, com título: *Como Medellín virou a cidade-modelo que está vencendo o crime*, publicada em 2017, nela o jornalista descreve o processo de transformação da realidade de violência e apatia social vivida na cidade até ganhar o prêmio de *Cidade do Ano*, como cidade mais inovadora, em 2013. Muitos outros meios de comunicação contam a história de diminuição dos índices de violência na

cidade de Medellín a partir de um projeto construído a muitas mãos, com foco em equidade no acesso à educação, cultura, espaços de convivência e mobilidade na cidade.

CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Nas últimas décadas, a taxa de homicídios na cidade de Medellín, na Colômbia, caiu de maneira drástica

Taxa de homicídios em Medellín

(número de homicídios a cada 100 000 habitantes)

Capitais brasileiras

(número de homicídios a cada 100 000 habitantes)

Com a melhora, a expectativa de vida em Medellín subiu
(em número de anos)

E a desigualdade social vem caindo (índice Gini)⁽¹⁾

(1) Escala de zero a 1, do menos para o mais desigual
Fontes: Medellín Como Vamos e Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Figura 1. Gráficos dos índices de homicídios em Medellín.

Fonte: <https://exame.com/revista-exame/menos-violenta-e-mais-prospera/>

A *carta de Medellín* (2014), produzida no Sétimo Fórum Urbano Mundial ONU-Habitat, apresenta os princípios, diretrizes e dinâmicas que provocaram a transformação da cidade. Esse documento cita o plano estratégico adotado pela gestão pública para provocar um acionamento dos habitantes da cidade para uma construção coletiva e participativa dessa transformação, onde o mote de trabalho era fazer com a população e não para a população. Uma lógica participativa de tecer novas realidades para a cidade.

O Plano Estratégico para Medellín e a Área Metropolitana de 1995, forjou uma síntese com visão de longo prazo que se converteu em um acordo coletivo que tem orientado, em boa medida, o desenvolvimento da cidade. Nessa etapa, os diversos setores da cidade se integraram de maneira extraordinária em uma combinação institucional e social, plural e diversa, agendando e consolidando acordos sobre questões fundamentais que nos permitiu avançar até o momento atual. Um tecido social determinante, tornado possível pela capacidade

organizativa de ONGs e agremiações como Proantioquia - criado em 1975 por um grupo antioquenho de empresas para proporcionar um espaço onde se oferecesse uma resposta antecipada à necessidade de discutir, analisar, valorizar e apoiar, a partir do setor privado, políticas públicas de caráter regional e nacional -, a federação de ONGs criada em 1988 e integrada por mais de 105 organizações, o Comitê Intergremial de Antioquia - conformado por 39 grêmios ou entidades dos diferentes setores da economia, a Câmara de Comercio de Medellín para Antioquia e o trabalho ativo dos meios de comunicação regional como El Colombiano (1912) e o Mundo (1979) além de inúmeros meios comunitários e alternativos que através de uma postura ética e firme não apenas se encarregaram de informar como também de participar de projetos de reflexão, educação e fomento à leitura para a cidade mediante a defesa da comunicação como outro cenário de construção do público. Um exemplo claro hoje em dia em relação aos cenários de debate, acompanhamento e análise é o programa de acompanhamento dos indicadores de desenvolvimento integral, denominado “Medellín como vamos”. Iniciado em 2006, composto por Proantioquia, El Colombiano, Universidade Eafit, Câmara de Comércio de Medellín para Antioquia, Comfama e Comfenalco; e que tem por objetivo avaliar, a partir da cidadania, as mudanças na qualidade de vida da cidade. (CARTA DE MEDELLÍN, 2014, p. 25 e 26)

A construção de uma nova lógica de vida social na cidade de Medellín foi efetiva através dos conceitos de cidadão e cidadania que nascem na Grécia, baseados na lógica dialógica perpassando as dimensões do discurso (*logos*) e da ação (*praxis*), mas diferentemente da *Pólis* grega, em Medellín foram criadas condições materiais e interativas para a participação das camadas mais vulneráveis da sociedade no seu processo de construção.

Toda a articulação, ideação e execução do Plano estratégico de Medellín resultou na construção de grandes centros de convivência sociais com teatros, bibliotecas, pontos de acesso à internet, readequação das escolas municipais nas áreas mais vulneráveis e grandes projetos de mobilidade ligando essas áreas ao centro da cidade. Esses aparelhos públicos foram idealizados junto aos seus usuários, gerando um sentimento de pertencimento e efetiva

PANORAMAS 2021

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos
15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

participação no drama social da urbe. A cidade se tornou uma rede cidadã ativa, debatendo, agindo e tecendo suas formas sociais para viver coletivamente. Uma nova realidade se concretizou em Medellín quando novos papéis sociais foram viabilizados para os indivíduos que ali habitavam, a cidade se converteu em palco de exercício de cidadania substituindo os espetáculos de violência e desigualdade vividos anteriormente.

Figura 2. Parque biblioteca espana

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Figura 3. Escadas rolantes como transporte público

Figura 4. Escola pública na periferia

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

Figura 5. Teleféricos

Figura 4. Depósitos de lixo convertidos em jardins

Figura 5. Jardim botânico

Performatividade social

Retomando o conceito de experiência social construído por Dubet (1998) somos provocados a pensar a sociedade como sistema constituído nas práticas de atores sociais, onde as interações (ações) se dão na teia semiótica — cultura — estabelecendo dinâmicas e formas sociais em temporalidades históricas, nesse sentido podemos considerar que a construção da sociedade se dá a partir das experiências sociais de seus atores.

Austin (1990) aborda a ideia da performatividade da linguagem, considerando a sua dimensão pragmática, discutindo que dizer é fazer consolidando a teoria dos atos de fala. Butler, discute performatividade na perspectiva da construção de gênero, ela afirma que

atos, gestos, encenações, genericamente interpretados, são performativos no sentido de que a essência ou a identidade que eles de outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por meio de signos corpóreos e outros significados discursivos. (BUTLER, 1990, p. 136)

Engendrando esses conceitos e verificando a experiência social de Medellín podemos considerar que cidadãos são performativos porque agem em um contexto social, entendo que um indivíduo se constitui cidadão através de atos, discursos, interações, acessos, participações e representações construindo formas sociais. Ser cidadão se concretiza no exercício da cidadania, em um fazer-se e constituir-se contínuo, e assim podemos considerar esse movimento como performatividade social.

Referências

ARISTOTLE. **The works of Aristotle translated into english**. Ed. by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1966.

AUSTIN, J. L. **Quando dizer é fazer: palavras e ações**. Trad. de Danilo Marcondes de Sousa Filho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.

DUBET, François. **Sociologia da Experiência**. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.

GEERTZ, Clifford. **A Interpretação das Culturas**. Rio de Janeiro, LTC; 2008

MUMFORD, Lewis. **A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas.** 4ª ed. Trad. Neil R. da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

SANTAELLA, Lucia. **Matrizes da linguagem e pensamento: sonora verbal visual : aplicações na hipermídia.** 3 ed. São Paulo: Iluminuras : FAPES, 2005.

SIMMEL, Georg. **Sociabilidade – Um exemplo de Sociologia Pura ou Formal.** In: MORAES FILHO, Evaristo de. (org.) Georg Simmel: Sociologia. São Paulo: Ática, 1983. p. 165-181

VERNANT, Jean-Pierre. **As origens do pensamento grego.** São Paulo: EDUSP, 2002.

WHITLEY, J. 2001. The city, the state and the polis. In: The Archaeology of Ancient Greece. Cambridge University Press: 165-194.

VIAL, Claude. Statut et subordination. In: CAVALIER, Odile (ed.). Silence & Fureur. La femme et le mariage en Grèce. Avignon: Museu Calvet, 1996, p. 340-357.

PESAVENTO, Sandra. Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades imaginárias. Revista Brasileira de História, vol. 27, nº 53, São Paulo jan./jun. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbh/v27n53/a02v5327.pdf>